

**HIDROGEOLOGIJA KALKŠISTA I MERMERA BOŽIČKE I LISINSKE SERIJE
VLASINSKOG KRISTALASTOG KOMPLEKSA****HYDROGEOLOGY OF CALCSCHISTS AND MARBLES OF BOŽICA AND
LISINA SERIES OF VLASINA COMPLEX**

**Veselin Dragišić¹, Vladimir Živanović¹, Nebojša Atanacković¹, Sava Magazinović¹,
Saša Stojadinović¹, Sunčica Ninković¹**

¹Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd.

E-mail: veselin.dragisic@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: Vlasinski kristalasti kompleks je dugi niz godina u pogledu vodonosnosti smatran bezvodnim, kao i ostali kristalasti kompleksi Srbije. Rezultati brojnih geoloških i hidrogeoloških istraživanja, kao i iskustva iz rudarskih radova na eksploataciji polimetalčnih ruda, demantuju takva shvatanja, posebno kad su u pitanju Lisinska i Božička serija u okviru kojih značajno mesto zauzimaju kalkšisti i mermeri. Za poznavanje hidrogeoloških karakteristika pomenutih serija, posebno su značajni rezultati dobijeni realizacijom hidrogeoloških istraživanja za potrebe punionice flaširanih voda „Rosa“, izradom istražnih i eksploatacionih rudarskih radova u polimetalčnom (Pb-Zn) ležištu rudnog polja Blagodat, ležištu fosforita Lisina, izradom brane na Lisinskoj reci, kao i hidrotehničkog tunela Ljubatska reka – jezero Lisina.

Za rasprostranjenje mermera i kalkšista vezuju se niz izvora značajne izdašnosti, kao i izuzetno visoki prilivi podzemnih voda u podzemne rudarske radove (oko 130 l/s). Od izvora treba spomenuti sledeće: Šopur, Brzaci, Ržanska reka (izvor 10), Golemi izvor (izvor 13), Rspadina (izvor 24) i izvor Vrla (izvor 10) u Toplom Dolu. Izdašnost izvora na osnovu režimskih osmatranja kreće se od 5 l/s do preko 20 l/s u minimumu, a u maksimumu i preko 30 l/s.

Ključne reči: hidrogeologija kristalastih škriljaca, kalkšisti i mermeri, režim izvora, ultra malo mineralizovane vode, Božička i Lisinska serija

ABSTRACT: The Vlasina crystalline complex, similar to other crystalline complexes of Serbia, has been considered low permeable with low potential for water extraction. The results of numerous geological and hydrogeological research and experiences from mining works on exploiting polymetallic deposits disagree with such understandings, especially regarding Lisinska and the Božica series, within which calcschists and marbles are significantly present. For the understanding of the hydrogeological characteristics of the mentioned series, particularly important are the results obtained by the realisation of hydrogeological research for bottling the water "Rosa", the exploration and exploitation mining works in the polymetallic (Pb-Zn) deposit Blagodat, phosphorite deposit Lisina, the construction of the dam on the Lisinska River, as well as the hydrotechnical tunnel Ljubatskareka – Lake Lisina.

Several springs with significant yield and extremely high groundwater inflows in underground mining works (about 130 l/s) are associated with the distribution of marbles and calcschists. The following springs are particularly important: Šopur spring, Brzaci spring, Ržanskareka (spring 10), Golemi izvor (spring 13), Rspadina (spring 24) and Vrla River spring (spring 10) in Topli do. The spring's capacities based on regime measurements range from 5 l/s to over 20 l/s at a minimum and a maximum of over 30 l/s.

Key words: Hydrogeology of crystalline schists, calcschists and marbles, spring regime, ultra-low mineralised water, Božica and Lisina series

UVOD

Područje istraživanja pripada gornjem kompleksu srpsko-makedonske mase koji izgrađuju različite vrste kristalastih škriljaca, feldspatiziranih škriljaca, metapeščara, kvarcita, kalkšista i mermera stvarani su počev od rifeo-kambrijuma pa do silura. Zauzimaju veliku površinu rasprostranjenja na krajnjem jugoistočnom delu Srbije koji se graniče sa Bugarskom i Makedonijom, a obuhvaćeni su OGK 1:100 000, List Trgovište (slika 1). U okviru pomenutog kompleksa izdvojeno je pet predevonskih serija (Jarešnička, Lisinska, Božička, serija Vranjske Banje i Stajevačka serija), od kojih su sa hidrogeološkog aspekta posebno interesantne Lisinska i Božička serija.

Pomenuti kompleks u hidrogeološkom pogledu karakterišu određene različitosti uslovljene pre svega litološkim sastavom. Tako su delovi terena izgrađeni od mermera i kalkšista znato ovodnjeniji u odnosu na hloritne i druge srodne škriljce. Prisustvo značajnijih masa kalkšista i mermera u okviru Božičke i Lisinske serije uslovljeno je formiranje pukotinske izdani dobrih filtracionih karakteristika. Hidrogeološki veoma interesantne pojave u okviru vlasinskog kompleksa vezane su uglavnom za mermere i kalkšiste.

Izvođenjem istražnih radova za potrebe zahvatnja ultra malo mineralizovanih voda za potrebe flaširanja, na pregradnom mestu brane „Lisina“, hidrotehničkom tunelu Ljubatska reka-jezero Lisina, zatim u okviru ležišta fosforita „Lisina“ i rudnog polja „Blagodat“, dobijeni su značajni podaci o hidrogeološkim karakteristikama kristalastog kompleksa u kome značajno mesto zauzimaju kalkšisti i mermeri.

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Tereni izgrađeni od kristalastih stena gornjeg kompleksa srpsko-makedonske mase su izrazito planinski, raspoređeni u nizu počev od Čemernika (1638 m) na severu, preko Vardenika (1875 m) u centralnim delovima, sve od Besne Kobile (1923 m) na jugu, koja se prema jugoistoku nastavlja na planinu Dukat (1881 m). Pomenuti niz planinskih grebena predstavlja vododelnicu slivova Južne Morave, Pčinje i Dragovišnice (pritoke Strume), odnosno crnomorskog i egejskog sliva. Nešto blaži tereni nalaze se u području Božice i Bosilegradske kotline, a naročito u dolini Južne Morave u Vranjskoj kotlini. Slivu Južne Morave (crnomorski sliv) u području analiziranom u ovom radu pripadaju gornji delovi slivova Banjske, Korbevačke, Jelašničke, Masurice i reke Vrle, dok slivu Strume (egejski sliv) pripada sliv Dragovišnice. Gornji deo sliva Dragovišnice drenira Ljubatska reka na kojoj je izgrađen vodozahvat iz koga se deo voda hidrotehničkim tunelom prebacuje u akumulaciono jezero „Lisina“, i na taj način prevode iz Egejskog u Crnomorski sliv.

Klima u području rasprostranjenja Lisinske i Božičke serije je umereno-kontinentalna sa prelazom u planinsku, sa kratkim i svežim letima i dosta dugim i hladnim zimama sa obilnim padavinama. Kako se analizirane hidrogeološke pojave nalaze na nadmorskim visinama iznad 1000 m n.v., to se i podaci o temperaturnom režimu sa meteorološke stanice „Vlasina“ (1190 m n.v.) smatraju reprezentativnim. Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi je 8.3 °C, dok ona u višim terenima, zaključno sa Besnom Kobilom (1923 m n.v.), linearno opada sa povećanjem nadmorske visine i kreće se između 5 i 6 °C. Srednje mesečne temperature pokazuju tendenciju blagog porasta od januara do avgusta, kada su i najveće, a zatim opadanja do decembra, da bi tokom zimskih meseci bile minimalne. Količina atmosferskih taloga, takođe je uslovljena nadmorskom visinom, pa tako u terenima iznad 1000 m n.v. (do preko 1900 m n.v.), srednje godišnje padavina iznose preko 1000 mm (1000-1200 mm), od čega veliki deo pripada snežnim padavinama (prvi sneg pada u oktobru). Primera radi na padavinskoj stanici Kriva Feja (1100 m n.v.) srednje godišnje količine padavina iznose 1004,9 mm. Maksimalne količine padavina izluče se tokom prolećnih (april i maj), a minimalne tokom zimskih meseci (januar i februar).

GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Analizirano područje pripada gornjem kompleksu srpsko-makedonske mase, a obuhvaćeno je O GK 1: 100 000 List Trgovište (slika 1). U njemu je izdvojeno pet serija heterogeno i različito metamorfisanih tvorevina; Jarešnička, Lisinska, Božička, serija Vranjske Banje i Stajevačka serija (Babović et al, 1977; Dimitrijević, 1995). Starosti su staropaleozojske počev od rifeo-kambrijuma preko ordovicijuma do silura, što je utvrđeno nalaskom brahiopodske makrofaune u Lisini (Pavlović, 1962). Prema superpozicionim odnosima tri od pet serija su u superpozicionom nizu; Jarešnička (rifeo-kambrijum), Lisinska (ordovicijum), i Božička (ordovicijum-silur). Pomenute serije metamorfita su deformisane izdizanjem i u njih utiskivanjem granitoida predevonske (granitoidi Božice, Doganice i Jarešnika) i tercijarne starosti (granitoid Surdulice i Crnooka) i naknadno probijene mlađim tercijarnim vulkanitima, uglavnom kvarc-latitima (Babović i saradnici, 1977).

Slika 1. Hidrogeološka karta gornjeg dela vlasinskog kompleksa serije sa položajem analiziranih izvora
Figure 1. Hydrogeological map of the upper part of Vlasina complex series with the location of the analysed sources

Lisinska i Božička serija, dve od pet serija gornjeg kompleksa kristalastih škriljaca Vlasine predevonske starosti (Jarešnička, Lisinska, Božička, serija Vranjske Banje i Stajevačka serija), nalaze se u krajnjem jugoistočnom delu Srbije. Izgrađene su od apatitskih metapeščara, kvarcita, hlorit-muskovitskih i biotit-sericit-skih škriljaca, kvarcita, kalkšista i mermera.

Lisinska serija ima značajno rasprostranjenje, a ime je dobila po mestu Lisina. Superpoziciono leži preko jarešničke, a ispod Božičke serije kristalastih stena. Čine je apatitski peščari, feldspatizirani škriljci, sercit-grafitski, sercit-hloritski i hlorit-muskovitski škriljci, kvarciti i kalkšisti i mermeri (Babović i

saradnici, 1977; Dimitrijević, 1995). Bušenjem za potrebe istraživanja fosforita u Lisini konstatovano je više sočiva mermera i kalkšista u geološkom profilu ležišta. Kalkšisti su naročito karakteristični za lisinsku seriju. Boje su bele, sive ili žućkaste te ih je teško razlikovati od pravih mermera, pa ih tako pojedini autori identifikuju kao mermere. U apatitskim pešćarima pronađeni su brahiopodi na osnovu kojih je određena tremadočka starost (Pavlović, 1959).

Božička serija ima najveće rasprostranjenje u području sela Božice, po kome je i dobila naziv. Superpoziciono se nalazi iznad Lisinske serije od koje je odvojena pojasom granitoida. U nju su utisnuti granitoidi Božice koji su jedan deo serije progresivno metamorfisali do epidot-amfibolske facije pri čemu su stvoreni feldspatizirani i granitizirani škriljci i gnajsevi i mikašisti. Gornji deo serije izgrađuju hlorit-muskovitski, albit-hlorit-sericitski škriljci i amfibolski škriljci, mikašisti i kvarciti. Utiskivanje granitoida u kristalaste stene božičke serije uslovalo je stvaranje hibridnih stena granitoidnog i gabroidno-amfibolitskog sastava (Babović et al, 1977).

U mikašistima u dolini Vrle (Topli Do) pojavljuju se kalkšisti, mermeri i grafitični škriljci kao mogući ekvivalent Lisinske serije. Bušotinom TD-1' u Toplom Dolu (Božička serija), konstatovano je da se do dubine oko 500 m nalazi ukupno 5 intervala sa kalkšistima (Z. Popović, 2009): 114,9 – 127,1 m (kataklizirani kalkšist tamnosive boje), 207,8 – 222,8 m i 240,2 – 246,6 m (kalkšist trakaste teksture), 423,7 – 425,3 m (kalkšist milonitisan, tamnosive boje), 500,4 – 503,0 m (kalkšist ispresecan kvarcnim žicama).

Kalkšisti i mermeri su čest i karakterističan član lisinske, a javljaju se i u božičkoj seriji. Njihovo pojavljivanje počinje u fosfatnom horizontu, a protežu se do visokih feldspatiziranih delova serije. Pojavljivanje mermera u području ležišta fosforita „Lisina“ je u različitim intervalima, u zavisnosti od položaja istražnih bušotina. Izradom istražne bušotine B-21 konstatovano je njihovo prisustvo u devet dubinskih intervala iznad fosforitskog sloja: 208,2 – 237,0 m, 253,6 – 257,3 m, 263,6 – 276,6 m, 278,3 – 281,0 m, 285,5 – 287,3 m, 310,2 – 318,3 m, 329,0 – 336,0 m, 347,0 – 351,0 m, 375,5 – 379,0 m (Dragišić i saradnici, 2012). Sočiva i slojevi mermera i kalkšista su obično razdvojeni sa gnajns-granitima, dacitima, sericit-grafitskim škriljcima, hlorit-muskovitskim, aktinolitiskim i drugim škriljcima.

HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE KALKŠISTA I MERMERA BOŽIČKE I LISINSKE SERIJE

Opšte karakteristike. Pukotinska izdan je dominantna u kalkšistima i mermerima lisinske i božičke serije, baš kao i okolnim magmatskim i kristalastim stenama. Interpretacijom podataka opita VDP-a na pregradnom mestu brane „Lisina“, došlo se do podataka da vodopropusnost mermera i kalkšista iznosi 25 do 29 Lu, što je u odnosu na okolne kristalaste škriljce znatno više ($VDP < 1,0$, izuzetno do 8 Lu) (Dragišić i saradnici, 2012). Istražnim radovima u jami rudnika „Grot“ zapaženo je da su pukotine u mermerima i kalkšistima proširene rastvaračkim delovanjem vode.

Prihranjivanje izdani. Prihranjivanje izdani je intenzivno, obzirom da srednje godišnja količina padavina u slivovima analiziranih izvora i rudarskih radova premašuje 1000 mm. Značajan faktor u pogledu količine vode koja odlazi na infiltraciju predstavlja snežni pokrivač čije postepeno topljenje omogućava i dobro prihranjivanje izdani.

Dreniranje pukotinske izdani. Prirodno isticanje podzemnih voda vrši se preko izvora izdašnosti koja je u odnosu na klasične kristalaste stene Srbije, višestruko veća (tabela 1). Predmetni izvori ističu na velikim nadmorskim visinama, obično između 1000 i 1500 m n.v (tabela 1). Isticanje izvora uslovljeno je kontaktom kalkšista i mermera sa slabije propusnim škriljcima ili granitoidima, što je dokazano u rudarskim radovima rudnika „Grot“.

Tabela 1: Prikaz značajnijih izvora u području Lisinske i Božičke serije

Table 1: Presentation of the most important springs in the area of Lisinska and Božička series

Naziv izvora	Nadmorska visina (m)	Površina sliva (km ²)	Q _{min} (l/s)	Q _{max} (l/s)	Q _{min} /Q _{max}
Izvor Vrle (10)*	1300	0,5	5,5	22,3	1:4
Veliki izvor (13)**	1475	1,4	5,8	23,0	1:4
Raspadina (24)**	1470	0,4	8,8	15,0	1:1,7
Ržanska reka (10)***	1103	1,0	18,0	37,4	2,1
Šopur****	1530	0,6	22,0	34,0	1,5
Brzaci****	1560	1,3	8,4	14,4	1,7

*S. Gardijan i saradnici, 2022, **V. Živanović i N. Atanacković, 2014, ***I. Jemcov i R. Petrović, 2010, **** S. Parlić, 2004

Po mehanizmu isticanja izvori mogu biti gravitacioni, ali i uzlaznog tipa o čemu govori postojanost njihovog isticanja, ali povećana temperatura u uslovima generalno niskih temperatura vode. Tako I. Jemcov

i R. Petrović (2010) konstatuju da se izvor Ržanska reka karakteriše uzlaznim kretanjem i da temperatura njegove vode u proseku za 1,0-1,5 °C, prevazilazi okolne izvore. O uzlaznom karakteru podzemnih voda svedoče i podaci dobijeni istražnim bušenjem bušotine BVi-2 tokom 2001. godine neposredno ispod Velikog izvora na Vardeniku (Milićević B, 2001). U intervalu do 30 m, koliko je bušotina i duboka, nabušeno je nekoliko sočiva mermera između muskovit-hloritskih škriljaca, pri čemu je u intervalu 19,0-22,0 m, iz mermera došlo do isticanja vode pod pritiskom u količini 2,0 l/s.

Da pukotinska izdan u mermerima i kalkšistima u prirodnim nenarušenim uslovima može biti pod pritiskom govore rezultati bušenja više istražnih bušotina u okviru polimetaličnog ležišta „Blagodat“ i „Kula“, gde je dolazilo do samoizliva (Zlatanović i Radović, 2006).

Veštačko dreniranje pukotinske izdani. Značajne količine podzemnih voda iz predmetne izdani ističu u hidrotehničke i rudarske radove. Izradom hidrotehničkog tunela Ljubatska reka-akumulacija Lisina ukupne dužine 6650 m, u okviru sličnih litostratigrafskih jedinica (metapeščari, škriljci, kalkšisti), registrovani su ne tako visoki prilivi podzemnih voda (28 l/s), ali su oni vezani za metamorfisane karbonate (Dragišić i saradnici 2012). Pretpostavka je da je dovodnim tunelom za hidrocentralu Vrla III, pored kristalastih škriljaca došlo i do presecanja kalkšista i mermera, obzirom na količine priliva koji su registrovani. Tako M. Luković (1955) „...Presecanjem velikog masuričkog raseda iz jako „vodonosne drobine od kristalastih škriljaca“ došlo je do prodora vode u količini 130 l/s.

Za poznavanje vodonosnosti kalkšista i mermera Lisinske i Božičke serije veoma su značajna iskustva na istraživanju i eksploataciji polimetalične (Pb-Zn) rude rudnika „Grot“ na Besnoj Kobili u Krivoj Feji. Ukupni prilivi podzemnih, tj. rudničkih voda u rudarske radova rudnika „Grot“ (Blagodat i Kula), iznose oko 130 l/s (septembar 2020). Vezani su za tektonski izlomljene škriljce, mermere i kalkšiste Lisinske serije, koji leže na granitoidima i slabije vodopropusnim kristalastim stenama Jarešničke serije (gnajs-graniti) (Atanacković i saradnici, 2020). Značajni prilivi podzemnih voda vezani su za rasedne i pukotinske sisteme u mermerima i kalkšistima (Živanović i Atanacković, 2020). Podzemne voda ističu na kontaktu sa slabije propusnim granitima i gnajsgranitima što demantuje neka ranija istraživanja (Mijović, 1997) da su granitoidi glavni nosioci priliva podzemnih voda u pomenutom rudniku. Prilivi podzemnih voda u glavnom izvoznom potkopu na nivou na koti 1290 m, koji je probio kompletan masiv Besne Kobile i presekao veliki broj raseda i otvorenih pukotina iznosili su 70 do 110 l/s (Zlatanović i Radović, 2006). Visoki prilivi podzemnih voda (50 do 80 l/s) konstatovani su i u obližnjem ležištu „Kula“ (Lazić i saradnici, 2014).

Režim izdani. Na primeru Velikog izvora koji ističe na najvećoj nadmorskoj visini 1475 m, prikazan je režim isticanja predmetnih izvora. Sa porastom temperature u periodu od sredine marta do sredine aprila dolazi i do topljenja snega, što povlači i povećanje izdašnosti izvora. Maksimumi se obično javljaju od mesec dana do tri meseca nakon naglog topljenja snega. Period od sredine maja do sredine avgusta predstavlja period intenzivnog pražnjenja izdani i naglog smanjivanja izdašnosti izvora. Od avgusta pa sve do zimskih meseci (januar, februar) postoji blagi trend pada izdašnosti. Period od početka jula pa do kraja godine, praktično predstavlja period recesije ili pražnjenja izdani (slika 2).

Slika 2. Primer režima izvora broj 10 (vrela Vrle) i izvora 13 (Veliki Izvor)
Figure 2. An example of spring regime - spring number 10 (Vrle spring) and 13 (Golem izvor)

Hemijski sastav podzemnih voda. Podzemne vode koje ističu na analiziranim izvorima pripadaju ultra malo mineralizovanim vodama kod kojih je količina ukupno rastvorenih mineralnih materija manja od 0,1 g/l (tabela 2). Ovakva mineralizacija podzemnih voda karakteristična je za planinska područja sa visokim vrednostima padavina i relativno brzim procesom vodozamenje što je potvrđeno i izotopskim ispitivanjima. Tako, starost podzemnih voda izvora Šopur i Brzaci, određivana preko sadržaja tricijuma u vodi iznosi manje od 50 godina (Parlić, 2004). Po hemijskom sastavu pripadaju hidrokarbonatno-kalcijumskom tipu voda ($\text{HCO}_3\text{-Ca}$) (tabela 2).

Kada je u pitanju hemizam podzemnih voda koje ističu u rudarske radove rudnika „Grot“ treba naglasiti da su u pitanju vode male mineralizacije ($\text{TDS} < 0,2 \text{ g/l}$) koje u svom hemijskom sastavu imaju povećane sadržaje sulfatnog jona što je posledica degradacije sulfidnih minerala u rudarskim radovima. Rudničke vode iz potkopa „Hajdučko Osoje“ su našle primenu u vodosnabdevanju naselja Kriva Feja i rudarskog kompleksa „Grot“.

Tabela 2. Prikaz značajnijih fizičko-hemijskih karakteristika analiziranih podzemnih voda
Table 2: Physical and chemical characteristics of analysed groundwater

Izvor	T_{sr} (°C)	pH	TDS (g/l)	Hemijski tip
Izvor Vrle (izvor 10 – Topli Do)	6,6	7,8	0,067	$M_{0,067} \frac{\text{HCO}_{82}^3 \text{SO}_{15}^4}{\text{Ca}_{68} \text{Na}_{16} \text{Mg}_{16}}$
Veliki izvor (izvor 13 - Vardenik)	8,5	7,4	0,074	$M_{0,074} \frac{\text{HCO}_{85}^3 \text{SO}_{13}^4}{\text{Ca}_{63} \text{Na}_{22} \text{Mg}_{15}}$
Raspadina (izvor 24 - Vardenik)	8,1	7,6	0,070	$M_{0,070} \frac{\text{HCO}_{84}^3 \text{SO}_{13}^4}{\text{Ca}_{62} \text{Na}_{20} \text{Mg}_{18}}$
Ržanska reka (izvor 10 – Donja Ržana)	9,1	7,6	0,100	$M_{0,100} \frac{\text{HCO}_{81}^3 \text{SO}_{11}^4 \text{Cl}_8}{\text{Ca}_{57} \text{Na}_{24} \text{Mg}_{19}}$
Šopur (Široki dol) i Brzaci (Kozji dol)	7,1	-	0,100	$M_{0,100} \frac{\text{HCO}_{90}^3 \text{SO}_6^4}{\text{Ca}_{80} \text{Mg}_{11} \text{Na}_7}$
Rudničke vode „Grot“ Hajdučko Osoje	9,0	7,5	0,163	$M_{0,163} \frac{\text{HCO}_{49}^3 \text{SO}_{42}^4 \text{Cl}_5}{\text{Ca}_{81} \text{Na}_{13} \text{Mg}_6}$

ZAKLJUČAK

Rezultati brojnih geoloških i hidrogeoloških istraživanja, kao i iskustva iz rudarskih radova na eksploataciji polimetaličnih ruda, pokazali su da tereni gornjeg kompleksa kristalnih škriljaca vlasinskog kompleksa izgrađeni od kalkšista i mermera mogu biti dobro vodonosni u odnosu na okolne kristalaste škriljce i magmate. To se posebno odnosi na lisinsku i božičku seriju gde metamorfisani karbonati imaju značajnije rasprostranjenje.

U kalkšistima i mermerima formirana je pukotinska izdan koja se u prirodnim uslovima drenira izvorima značajne minimalne izdašnosti. Generalno, izvori se odlikuju značajno većom izdašnošću u odnosu na okolne kristalaste škriljce i magmatske stene. Ističu na velikim nadmorskim visinama (>1000 m) gde ukupna visina padavina prelazi 1000 mm vodenog stuba, a u odnosu na prave karstne izvore odlikuju se stabilnim režimom isticanja.

Maksimalni proticaji izvora se obično javljaju tokom meseca aprila i maja, ponekada i avgusta, što odgovara periodu od par meseci nakon topljenja snega. Od sredine jula pa do kraja zime dolazi do pražnjenja izdani i smanjivanja izdašnosti izvora.

Podzemne vode su ultra malo mineralizovane gde je količina ukupno rastvorenih mineralnih materija manja od 0,1 g/l. U pitanju su vode hidrokarbonatno-kalcijumskog tipa ($\text{HCO}_3\text{-Ca}$). U području ležišta olova i cinka dolazi do neznatnog povećanja ukupno rastvorenih mineralnih materija do 0,166 g/l, a vode menjaju i hemijski tip, odnosno prelaze u hidrokarbonatno-sulfatno-kalcijumski tip voda ($\text{HCO}_3\text{-SO}_4\text{-Ca}$).

ZAHVALNICA

Ova istraživanja su podržana od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija po osnovu ugovora br. 451-03-65/2024-03/200126.

LITERATURA

- Atanacković N., Živanović V., Cvejić I., Stojadinović S. 2019: *Hidrogeološka studija eksploatacionog polja Blagodat, rudnika Grot*. Departman za hidrogeologiju, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd (Nepublikovano).
- Babović M., Cvetković D., Roglić Č., Avramović V., Marić S. (1977): *Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000 i Tumač za list „Trgovište sa Radomirom“ K 34-57*, Zavod za geološka i geofizička istraživanja, pp. 1-59, Beograd.
- Babović M., Roglić Č., Avramović V., Marić S. 1977: *Tumač za Osnovnu geološku kartu 1:100 000, List Trgovište sa Radomirom*. Savezni geološki zavod.
- Čubrilović P. 1980: *Uslovi nastanka izvora u litološki različitim terenima, njihova učestalost i važnije odlike – na primeru JI Srbije*. Zbornik radova 6 jugoslovenskog simpozijuma o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji, knj. I, Hidrogeologija, pp. 115-123, Portorož (Slovenija)
- Čubrilović P., Palavestrić Lj. 1976: *Oblast kristalastog jezgra*. Geologija Srbije, knj, VIII, Hidrogeologija, pp. 75-103, Rudarsko – geološki fakultet, Beograd.
- Dimitrijević M.D. 1995: *Srpsko-makedonska masa*. Geologija Jugoslavije. Posebna izdanja Geoinstituta, pp. 115-128, Beograd.
- Dragišić V. 1997: *Geološko-hidrogeološke karakteristike sliva Vlasinskog jezera*. Vlasinsko jezero-hidrobiološka studija (Urednik Jelena Blaženčić), Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 25-35, Beograd.
- Dragišić V., Živanović V., Atanacković N. 2012: *Prethodna hidrogeološka studija ležišta fosforita „Lisina“*. Rudarsko-Geološki fakultet, Beograd (Nepublikovano).
- Gardijan S., Živanović V., Magazinović S., Mandić Đ., Stojadinović S. 2020: *Režim izvorskih voda iz kristalastih stena u planinskim područjima na primeru Toplog Dola na Vlasini (jugositočna Srbija)*. XVI srpski hidrogeološki simpozijum sa međunarodnim učešćem, pp. 77-83, Zlatibor.
- Jemcov I., Petrović R. 2010: *Elaborat o rezervama malomineralnih podzemnih voda u Gornjoj Lisini*. Departman za hidrogeologiju, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd (Nepublikovano).
- Lazić M., Petrović M., Kljajić Ž., Miković N. 2014: *Ovodnjenost ležišta olova i cinka „Kula“ rudnik „Grot“ A.D. Kriva Feja*. XVI Kongres geologa Srbije, 453-461, Donji Milanovac.
- Luković M. 1955: *Geološke podloge naših vodojaža Grošnica, Sokolovica, Ovčar banja, Međuvršje, Zvornik, Vlasina i Vrla reka, Jablanica, Moste*. Zbornik radova Geološkog i Rudarskog fakulteta, sv. 3, pp. 63-69, Beograd.
- Mijović D. 1997: *Hidrogeologija granodiorita Srbije*. Monografija, Zadužbina Andrejević, 136, Beograd.
- Milićević B. 2001: *Izveštaj o izvedenim radovima na bušenju istražnih bušotina BVi-1 i BVi-2 (Veliki Izvor)*. Geoekspert, Beograd (Nepublikovano).
- Parlić S. 2004: *Elaborat o rezervama malomineralizovanih voda sa izvora Šopur i Brzaci (opština Bosilegrad)*. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd (Nepublikovano).
- Pavlović P. 1962: *Nalazak fosila u metamorfnom terenu u oblasti Bosiljgrada*. Zapisnici Srpskog geološkog društva za 1959 godinu, pp. 249 - 250, Beograd.
- Pavlović P. 1969: *O paralelizaciji bosiljgradskog i srednjočeškog tremadoka*. Zapisnici Srpskog geološkog društva za 1964 godinu, pp. 225 - 20, Beograd.
- Popović Z. 2009: *Elaborat o rezultatima geoloških istraživanja za utvrđivanje geopotencijala Toplog Dola – Vlasina*. Geološki institut Srbije, Beograd.
- Zlatanović G., Radović V. 2006: *Elaborat o rezervama Pb-Zn rude u rudnom polju Blagodat (Ležišta; Blagodat, Đavolja Vodenica, Vučkovo, Đavolja Vodenica 2 i Kula)*. Geološki institut Srbije, Beograd (Nepublikovano).
- Živanović V., Atanacković N. 2014: *Elaborat o rezervama izvorskih voda „B“ i „C1“ kategorije na prostoru Toplog Dola na Vlasini (opština Surdulica)*, Rudarsko-geološki fakultet, Departman za hidrogeologiju, Beograd (Nepublikovano).
- Živanović V., Atanacković N. 2020: *Hidrogeološka studija eksploatacionog polja Blagodat, rudnika „Grot“*. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd (Nepublikovano).

